

QAYTIMLI HÁM JOQARI DÁREJELI TEŃLEMELERDI SHESHIWDIŃ BAZIBIR USILLARI

¹M. Asqarov

NMPI “matematika oqıtıw metodikasi” kafedrası docent,

²J.M. Asqarova

QMU janındaǵı 1-sanlı akademiyalıq licey oqıtıwshısı,

³E. Aymuratova

NMPI magistrantı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7567284>

ARTICLE INFO

Received: 14th January 2023

Accepted: 24th January 2023

Online: 25th January 2023

KEY WORDS

Qaytımlı teńlemeler, joqarı dárejeli teńlemeler, kópazalı.

ABSTRACT

Maqalada qaytımlı teńlemeler haqqında maǵlıwmatlar berilgen. Joqarı dárejeli teńlemelerdi sheshiwdiń ayırım usılları keltirilgen.

Dárejesi ekiden úlken bolǵan teńlemelerge joqarı dárejeli teńlemeler dep ataydı. Tórtten joqarı dárejeli teńlemeler ushın úshinshi hám tórtinshi dárejeli teńlemeler sıyaqlı ulıwmalıq sheshiw qaǵıydaların anıqlaw máselesi alımlar aldındaǵı mashqalalardıń birine aynaldı. Alımlar dárejisi $n \geq 5$ bolǵan teńlemeler ushın universal formulanıń joqlıǵın dáliyllep berdi. Demek joqarı dárejeli teńlemelerdi sheshiwde hár qıylı uıllardan paydalanıladı. Biz bunday teńlemelerdi sheshiwdiń ayırım uılların qarap ótemiz.

Teńlemeler izertlengende kóbinese kópazalılarǵa baylanıstırıp úyreniledi.

Anıqlama: Eger $f(z) = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_n$ kópazalıda aǵzaları $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ qásiyetke iye bolsa qaytımlı dep ataladı. Sol tárepi qaytımlı kópazalı bolǵan $f(z)$ teńlemege qaytımlı teńleme dep ataladı.

1. Qaytımlı teńlemelerdiń qásiyetlerinen paydalanıp joqarı dárejeli teńlemelerdi sheshemiz.

1-mısal. $12z^4 + 16z^3 + 11z^2 + 16z + 12 = 0$

Sheshiw: Teńlemenıń sol tárepin tómendegishe túrlendiremiz: $12z^4 + 16z^3 + 11z^2 + 16z + 12 = z^2(12z^2 + 16z + 11) + 16z + 12$

$z^2(12z^2 + 16z + 11) + 16z + 12 = z^2(12z^2 + 16z + 11) + 16z + 12$

$z^2(12z^2 + 16z + 11) + 16z + 12 = 0$

$z = 0$ berilgen teńlemenıń túbiri bola almaydı, sonlıqtan biz $z \neq 0$ ga baylanlı kvadrat teńlemege iye bolamız:

$12z^2 + 16z + 11 = 0$

Bul teńlemenı sheship eki túbirin tabamız:

$z = \frac{7}{6}$ hám $z = \frac{5}{2}$.

$$(x - 4)(x + 5)(x - 3)(x - 2) = 0$$

Bunnan berilgen teńlemenin sheshimleri: $\{-5; 2; 3; 4\}$

4-misal. $(x^2 - x + 1)^4 - 6x^2(x^2 - x + 1)^2 + 5x^4 = 0$

Sheshiw: Berilgen teńleme eki $p(x) = x^2 - x + 1$ hám $q(x) = x$ kópaǵzalıǵa qarata bir tekli teńleme bolıp esaplanadı. Teńlemenin eki tárepin $x^4 (x \neq 0)$ ge bólip, teńkúshli teńlemege iye bolamız:

$$\left(\frac{x^2 - x + 1}{x}\right)^4 - 6\left(\frac{x^2 - x + 1}{x}\right)^2 + 5 = 0.$$

$y = \left(\frac{x^2 - x + 1}{x}\right)^2$ dep alıp hám $y^2 - 6y + 5 = 0$ teńlemenini sheship, $y_1 = 5$ hám $y_2 = 1$ túbirlerin anıqlaymız.

Solay etip, dáslepki teńleme tómendegi teńlemeler sistemasına teń kúshli boladı:

$$\begin{cases} \left(\frac{x^2 - x + 1}{x}\right)^2 = 5, \\ \left(\frac{x^2 - x + 1}{x}\right)^2 = 1 \end{cases},$$

Yaǵnıy

$$x^2 - x + 1 = \sqrt{5}x,$$

$$x^2 - x + 1 = -\sqrt{5}x,$$

$$x^2 - x + 1 = x,$$

$$x^2 - x + 1 = -x, \text{ yamasa}$$

$$x^2 - (1 + \sqrt{5})x + 1 = 0,$$

$$x^2 - (1 - \sqrt{5})x + 1 = 0,$$

$$x^2 - 2x + 1 = 0,$$

$$x^2 + 1 = 0.$$

Olardı sheship, berilgen teńlemenin túbirlerine iye bolamız:

$$x_{1,2} = \frac{1 + \sqrt{5} \pm \sqrt{2 + 2\sqrt{5}}}{2}, \quad x_{3,4} = 1, \quad x_{5,6} = \frac{1 - \sqrt{5} \pm i\sqrt{2 + 2\sqrt{5}}}{2}, \quad x_{7,8} = \pm i$$

References:

1. M.Asqarov, J.M. Asqarova, A.H. Allambergenov. Algebra hám analiz baslaması (teńlemelerdi sheshiw usılları). Oqıw-metodikalıq qollanba. Nókis-2020 j.
2. Ayupov Sh., Rixsiev B., Kuchkarov A. «Matematika olimpiadalar masalalari» (2 qism). Toshkent. Fan. 2004.
3. A. U. Abduhamidov, H. A. Nasimov, U. Nosirov, J. H. Husanov Algebra va matematik analiz asoslari, I. II qism Akademik litseylar uchun darslik 7- nashri T.-2008